

PROJETOS EDUCACIONAIS COM A PLACA BBC MICRO:BIT

Elio Molisani Ferreira Santos [1], Marisa Almeida Cavalcante [2], Jonathas Souza Pinheiro [3], Felipe Menezes de Castro [4]

[1] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
eliomolisani@ufam.edu.br

[2] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil marisac@ufam.edu.br

[3] Graduando em Física pela Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
jonathassouzapinheiro@gmail.com

[4] Graduando em Física pela Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
felipe.flacastro@gmail.com

Resumo: BBC Micro:bit é um microcontrolador de fácil manipulação, com alguns sensores embarcados e entradas para a conexão de diversos dispositivos eletrônicos, que foi desenvolvido para incentivar crianças a aprenderem programação, criando projetos inovadores e tecnológicos. Implementamos o Micro:bit em um curso extracurricular de robótica da Escola Municipal Jorge de Rezende Sobrinho localizada em uma região de alta vulnerabilidade social da cidade de Manaus (Amazonas, Brasil), com a proposta de abrir novas possibilidades para a aplicação da Aprendizagem Criativa, amparada por características da Cultura *Maker* e da educação STEM, na construção de protótipos usando o microcontrolador, sensores, atuadores e materiais de baixo custo.

Palavras-chave: Robótica Educacional, BBC Micro:bit, Aprendizagem Criativa, STEM:Science-Technology-Engineering-Mathematics, Cultura Maker.

Resumen: BBC Micro: bit es un microcontrolador de fácil manejo, con algunos sensores incorporados y entradas para la conexión de diversos dispositivos electrónicos, que fue desarrollado para animar a los niños a aprender programación, creando proyectos innovadores y tecnológicos. Implementado el Micro: bit en un curso extracurricular en robótica de la Escuela Jorge de Rezende Sobrinho ubicados en una zona alta de la vulnerabilidad social de la ciudad de Manaus (Amazonas, Brasil), con la propuesta de abrir nuevas posibilidades para la aplicación de Aprendizaje Creativo, amparada por características de la Cultura Maker y de la educación STEM, en la construcción de prototipos usando el microcontrolador, sensores, actuadores y materiales de bajo costo.

Palabras claves: Robótica Educativa, BBC Micro: bit, Aprendizaje Creativo, STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics, Cultura Maker.

Abstract: BBC Micro: bit is an easy-to-use microcontroller with some embedded sensors and inputs for connecting various electronic devices, which was developed to encourage children to learn programming, creating innovative and technological designs. We implemented the Micro: bit in an extracurricular robotics course of the Jorge de Rezende Sobrinho Municipal School

located in a region of high social vulnerability in the city of Manaus (Amazonas, Brazil), with the proposal to open new possibilities for the application of Creative Learning, supported by features of Maker Culture and STEM education, in the construction of prototypes using the microcontroller, sensors, actuators and low cost materials.

Keywords: Educational Robotics, BBC Micro: Bit, Creative Learning, STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics, Maker Culture.

1. Contexto da prática profissional

Discursos sobre a implementação de novas práticas pedagógicas são cada vez mais contundentes, tais quais as ações que proporcionam a inserção de metodologias que privilegiam o protagonismo do aluno são cada vez mais disseminadas entre os educadores.

Em concordância com Moran (2017),

“São metodologias ativas, no sentido de o aluno ser mais protagonista, participante, mediante situações práticas, produções individuais e de grupo, e sistematizações progressivas. Ênfase no aprender fazendo, na cultura “maker”: aprender a partir de projetos reais, problemas significativos, histórias de vida, jogos. Ganham relevância os laboratórios multifuncionais, os laboratórios “maker”, onde os alunos testam suas ideias, desenvolvem programas, experimentam soluções reais, contam histórias, elaboram jogos, entre outras atividades”. (Moran, 2017, p. 70)

Dentre as diversas propostas consideradas como metodologias ativas, destacamos o potencial da Aprendizagem Criativa que preconiza o desenvolvimento de projetos, o trabalho em equipe, a exploração livre de materiais que levem a uma reflexão profunda por meio da diversão e, também, a paixão pelo que se faz, como princípios propulsores para uma aprendizagem mais integradora e criativa, proporcionando ao aprendiz mais autonomia e desenvoltura para a solução de problemas.

A Aprendizagem Criativa, em sua concepção, utiliza os mais diversos recursos disponíveis, sejam eles equipamentos tecnológicos extremamente sofisticados como pedaços de papelão e fitas adesivas, sendo o mais importante disso tudo o processo que leva ao desenvolvimento dos projetos de forma livre e criativa.

No entanto, havemos de concordar que o uso de equipamentos eletrônicos como os smartphones e das redes de comunicação como a internet já fazem parte do cotidiano das pessoas, principalmente das mais jovens, fazendo com que sejam repensados constantemente os métodos de ensino que transformem tal tecnologia em aliada do processo educacional.

Nessa perspectiva, nos resta achar soluções que permitam aos alunos de escolas menos favorecidas financeiramente - como é o caso da maioria das escolas públicas do Brasil - terem acesso também às tecnologias mais modernas na tentativa dar oportunidades reais frente a um mercado de trabalho mais promissor e com chances para realizar mudanças significativas em suas comunidades.

Com esperança de transformar crianças e jovens de consumidores a produtores de tecnologia, com o intuito de ensinar os conceitos de programação de forma lúdica e com a meta de popularizar os conceitos de IOT (Internet of Things, em português Internet das Coisas) para a maior quantidade de crianças possível, a empresa britânica BBC (British Broadcasting Corporation) desenvolveu um microcontrolador denominado BBC Micro:bit¹, ou simplesmente Micro:bit.

O Micro:Bit (Figura 1), também considerado um computador de bolso, contém 25 Leds programáveis na parte da frente, 2 botões, 3 portas (pinos) digitais ou analógicos para entrada ou saída, pino de alimentação de 3v e porta Ground, também contém um acelerômetro e bússola, conexão bluetooth, rádio frequência, entrada usb, conector de bateria, botão traseiro para reset, sensor de temperatura e sensor de luminosidade.

A programação da placa é bastante simples, realizada por meio de blocos iconográficos no site oficial do Micro:bit de maneira on-line ou através de outros programas como o Scratch 3.0² e o Hackeduca³.

Figura 1 - Frente e verso da placa BBC Micro:bit BBC

Lançado em julho de 2015, o Micro:bit - também considerado um computador de bolso - chegou às primeiras escolas britânicas em fevereiro de 2016. (Ball *et al.*, 2016)

No Brasil, sua divulgação ganhou impacto a partir de janeiro de 2018 durante um primeiro evento realizado na cidade de Manaus (Amazonas) denominado “Hackathon: Desafio Educação 4.0”⁴, que durou três dias e visou disseminar as potencialidades da placa para educadores e estudantes da região e de outras localidades do país.

¹ Maiores informações sobre o BBC Micro:bit podem ser encontradas no site oficial <https://microbit.org>. Acesso em 17 out. 2018.

² Maiores informações sobre o Scratch 3.0 em <https://beta.scratch.mit.edu/>. Acesso em 17 out. 2018.

³ Maiores informações sobre o Hackeduca em <https://www.hackeduca.com.br/>. Acesso em 17 out. 2018.

⁴ Maiores informações sobre o Hackathon em <https://www.doity.com.br/educacao40>. Acesso em 17 out. 2018

Incentivados com o potencial educacional do Micro:bit, somados à energia positiva transmitida durante o evento e à aquisição de placas que foram doadas, elaboramos um projeto e o levamos para aplicação em uma escola pública municipal de Manaus.

2. Relato da prática profissional

Escolhemos para a aplicação do projeto a Escola Municipal Jorge de Rezende Sobrinho, que fica localizada na zona leste de Manaus, em uma região de alta vulnerabilidade social. A escola, que atende estudantes dessa comunidade periférica da cidade, sofreu diversas intervenções do gestor para transformá-la em uma escola aberta à comunidade, com o uso liberado em determinados horários de suas quadras esportivas de vôlei e futsal, além de outras atividades comunitárias, na tentativa de atrair os jovens para a escola e afastá-los dos caminhos de criminalidade constantes na região.

Durante o período letivo são oferecidos para os alunos diversos cursos extracurriculares, como artes marciais, projetos científicos, jogos lógicos, robótica, entre outros.

O projeto com o Micro:bit foi implementado ao longo de 3 meses nas aulas extracurriculares de robótica para um total de 45 alunos, sendo 20 deles do 7º ano e os outros 25 do 8º ano do Ensino Fundamental. As aulas tiveram 1 hora e 30 minutos de duração e eram aplicadas duas vezes por semana.

Contamos com a infraestrutura da sala de informática da escola que dispõe de 9 computadores, 5 chromebooks e 1 notebook, e acesso a internet para todos os equipamentos

O total apoio ao projeto veio também dos professores e do gestor da escola, Oswaldo Fernandes da Silva Neto, que reconheceu a importância desse tipo de atividade durante uma entrevista dada para uma emissora local, onde afirmou: “É importante que eles tenham contato com esse tipo de tecnologia pelo menos com algo básico desde o ensino fundamental para que eles ganhem gosto pelas ciências exatas, para que eles saiam daqui como futuros engenheiros, arquitetos, programadores e outros”¹.

A aplicação do projeto foi dividida em 3 etapas:

1º etapa (março de 2018) - oficinas de introdução da placa BBC Micro:Bit, onde foram mostradas as suas funções básicas e potencialidades, com o objetivo de deixá-los aptos para manipulação do microcontrolador.

2º etapa (Abril de 2018) - desafio lançado aos alunos através da seguinte questão: “Como posso tornar minha disciplina preferida mais interessante usando o Micro:Bit?”. Nessa fase os alunos foram levados a pesquisar e investigar como aproveitar os recursos da placa para facilitar a aprendizagem de conceitos e conteúdos de determinada disciplina curricular. Durante esse processo também receberam mentoria dos professores da escola. As disciplinas escolhidas pelos alunos nessa etapa foram ciências, matemática, arte (desenho e música),

¹ Entrevista fornecida em 05 jun. 2018 para a emissora de televisão A Crítica. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TwRjMuSV1yg&t=354s> (tempo: 3min57s). Acesso em 17 out. 2018

educação física e física. Também foi lançada a proposta para o início da construção de um projeto com o Micro:bit.

3ª Etapa (Maio de 2018) - finalização e apresentação dos projetos. A apresentação dos projetos foi realizada no auditório da escola e o convite estendido para os demais estudantes, professores, familiares e outras pessoas da comunidade local

Ao longo do projeto a comunicação com os alunos, a postagem de tarefas, dicas e demais informações, se mantiveram através de uma sala de aula virtual construída com o Google Classroom. Nela estudantes e professores tiveram a liberdade de postar ideias e conteúdos relacionados ao Micro:Bit e aos projetos. Também foram preparados para elaborar apresentações relâmpagos, em forma de pitches.

Na Tabela 1 apresentamos o cronograma das atividades aplicadas.

Tabela 1 - Cronograma do projeto

DATA:	Ações
27 fev 2018	Conhecendo a escola e os recursos: Gestores da escola, professores parceiros, salas para o projeto (sala de informática e outros), computadores ou notebooks, internet e quais estudantes seriam contemplados com o projeto.
01 mar 2018	Conhecendo os estudantes, dinâmicas de lógica de programação desplugada.
13 mar 2018	Aula Inicial de Nivelamento: Entendendo a Lógica de um texto descritivo e ordenado, porque um texto descritivo é importante para entender a lógica de programação. Apresentação da Micro:bit como ferramenta de aprendizagem educacional. Conhecendo a plaquinha.
15 mar 2018	Conhecendo a placa: Atividades com sensores e portas digitais e analógicas. Atividade de circuito humano e Temperatura (sensores acoplados na placa).
20 mar 2018	Conhecendo a placa: Atividades com sensores de luminosidade e som (sensores acoplados na placa).
22 mar 2018	Atividades com radiofrequência e integração com som (sensores acoplados da placa).
27 mar 2018	Atividades com Sensores de Temperatura, Sensores de luminosidade e som integrados com Radiofrequência (sensores acoplados da placa).
29 mar 2018	Explorando sensor de luminosidade e sensor de umidade de solo
03 abr 2018	Atividades com Potenciômetro, fita de Led e servo motor
05 abr 2018	Conversação para “chuva de ideias” e apresentação do desafio para os alunos: “Como posso tornar minha disciplina preferida usando micro:bit”.
10 abr 2018	Início do desafio microbit, separação de equipe e Mentoria.
12 abr 2018	Construção dos projetos, testes para protótipos com mentoria.
17 abr 2018	Construção dos projetos, testes para protótipos com mentoria e conversação com cada equipe.
19 abr 2018	Construção dos projetos e treinamento para apresentação.
24 abr 2018	Testes e mentoria. Cada professor conversou com cada uma das equipes prestando ajuda para solucionar problemas que surgiram.
26 abr 2018	Testes finais e orientações para o dia das apresentações.

08 mai 2018	Última mentoria para os projetos.
10 mai 2018	Exposições e apresentações dos projetos no auditório da escola, aberto para alunos da escola, pais, professores e comunidade local.
15 mai 2018	Agradecimentos aos alunos, confraternização e feedback equipes entrevistas com equipes de reportagem
17 mai 2018	Distribuição de kits micro:bit para equipes com melhor desempenho e incentivo para que os alunos e professores da escola continuem com o projeto

Durante o processo de criação dos projetos surgiram ideias criativas e algumas inovadoras, algumas identificaram problemas locais e outras vieram a partir de pesquisas e curiosidades. A escolha dos integrantes da equipe e do nome de identificação do grupo partiu deles, com total liberdade e autonomia para discutir e escolher o que arriscaram fazer de criativo e inovador. Enquanto alguns decidiram desenhar no quadro branco o protótipo do projeto outros criaram juntos o protótipo que queriam, deram um show de ideias e invenções que nem eles mesmo sabiam que poderiam fazer.

Durante a construção dos protótipos, algumas equipes tiveram dificuldades e uma apenas mudou de projeto. Essas dificuldades eram diversas para cada equipe, algumas tinham dificuldades na programação pois queriam realizar atividades complexas com a placa, outros na construção dos protótipos pois descobriram o uso de materiais inadequados para o protótipo. Outras equipes apresentaram problemas de relacionamento, porém os mentores do projeto souberam ajudá-la a superar as adversidades e todas conseguiram trabalhar até o fim. Quanto a aquisição de materiais, foram utilizados materiais de baixo custo e doados pelos próprios idealizadores do projeto como ferramentas de trabalho (tesoura, régua, pistola de cola quente, etc.) e materiais para construção (papel, papel alumínio, fitas, cola, etc.).

Na tabela 2 listamos o 12 projetos realizados.

Tabela 2 - Projetos realizados

Nº	Nome da equipe	Nome dos Participantes	Área de conhecimento envolvida	Projeto	Materiais utilizados
1	Dragon Ball Z	Rebeca, Isabelly, Valdelicy e Gustavo	Matemática, Física e Ciências	Drone que testa os sensores do Micro:bit	Palito de picolé, condutores(jumpers), motores, baterias, palhetas de plástico e micro:bit
2	Hackers do GTA	Daivison, Emily, Wendel, Ivam, Carlos Eduardo, Bernardo	Matemática e Física	Carrinho de matemática	Papelão, dois motores, duas rodas e uma roda giratória, tinta, condutores (jumpers) shield moto e micro:bit.
3	BBF Friends	Lahren, Desiane, Lorena, Yasmim, Mirian e Isabela	Geografia e Ciências	Horta automatizada	caixa de madeira, papelão, papel E.V.A para decoração, saco de lixo, pregos, terra, plantas, TNT, servo motor, canudo, condutores(jumpers) e micro:bit.

4	Os Guerreiros do Call of Duty	Julio Cesar, Raifran e Kaio Vinicius, Elizel	Entretenimento com todas as matérias	Liberador de bombons	Madeira, garrafa pet, papelão, espeto para churrasco, servo motor, condutores (jumpers) e micro:bit.
5	Os mercenários	Caio, Lucas, Giovanni, Gustavo	Artes, Música e entretenimento	Teclado com microbit	Cartolina, Papel alumínio, condutores (jumpers) e micro:blit.
6	Fasntastic couple	Taina e Shereyani	Artes	Desenhos com microbit	Papelão, Papel E.V.A, Pincel, papel transparente, retroprojeter e micro:bit.
7	1kilo	Sarah Barros, jessiele, Debora	Música e Artes interativa	Teclado preguiçoso	Papelão, papel E.V.A, condutores e micro:bit.
8	Pimpolho cor de rosa	Raissa, Iranildo, Cristian e Ruan	Entretenimento com todas as matérias	Tempo de Reação	Papelão, Papel cartão, condutores e micro:bit.
9	The Travelers	Maria Eduarda, Yasmim Dias	Física interativa e entretenimento	Espaço de eventos	Papel isopor, papelão, caixa de fósforo papel colorido, cd, bolas de isopor, micro:bit, Shield micro:bit, sensor ultrasonic, fita de leds, condutores (jumpers).
10	BFF	Ayan e Karina	Física e Artes	Detector de velocidade	Papel alumínio, papel isopor, cartolina colorido, carrinho de brinquedo, palito de picolé.
11	Revolution	Roselís, leandro, Thais, Leylla, Yasmim	Matemática	Jogo de Matemática	Bola de isopor, Papelão, Tampa de garrafa, micro:bit.
12	Os insanos do micro:bit	Josue e Ismael	Ed. Física	Tornozeleira contra obesidade	Tecido grosso, linha de costura, saco transparente, velcro e micro:bit.

Tornozeleira contra obesidade (Figura 2): Feito pela equipe “Os insanos do micro:bit”, tinha o objetivo contar passos e dizer quantas calorias a pessoa poderia perder em média com o número de passos que deu. A placa micro:bit ficava presa na perna através de uma tornozeleira confeccionada pela equipe, através do sensor de movimento. A equipe foi motivada pelo prazer da prática de esporte e quis usar o micro:bit para o esporte ser algo mais atrativo.

Figura 2 - Tornozeleira contra obesidade (contador de passo)

Horta automatizada (Figura 3): Para a horta da escola foi feito um projeto de criação de um regador automático usando servo motor que leva um canudo de dentro da água para fora, jorrando a água na terra, o sistema é ativado quando a placa percebe que a terra está seca e precisa de água, dois pregos conectados a fios condutores da placa são responsáveis por isso. A motivação que os levou a automatização da horta foi o esquecimento de algumas pessoas de regar as plantas, segundo eles o sistema ajudaria.

Figura 3 - Regador automático.

Jogo de matemática (Figura 4): A placa mostrava ao jogador contas de matemática, o jogador teria que dizer que a conta solucionada era verdadeira ou falsa, caso o jogador errasse a resposta a placa micro:bit mostraria uma carinha triste, com o acerto a placa mostraria a carinha feliz. Foi confeccionado um quadro (lousa) pequeno pelos estudantes.

Figura 4 - Jogo de matemática.

Tempo de reação (Figura 5): Feito para as aulas serem mais dinâmicas, feito com papelão, 4 espaços revestidos de papel alumínio formam um sistemas ligados ao micro:bit através de condutores, dois jogadores irão competir para tocar primeiro no papel alumínio o micro:bit irá acusar quem foi o primeiro. Segundo a equipe foi criado para fazer dinâmicas de quem responde primeiro uma pergunta em sala de aula, ou torta na cara e entre outras brincadeiras de perguntas e respostas que podem envolver todas as disciplinas.

Figura 5 - Projeto "Tempo de reação".

Liberador de bombom (Figura 6): Também feito para dinâmicas para salas de aula, o liberador de bombom serve de recompensa para quem der respostas certas às perguntas. Feito de garrafa pet e um espeto com palhetas de papelão, o servo motor ligado ao micro:bit gira para liberar bombons.

Figura 6 - Liberador de bombons.

Desenhos com micro:bit (Figura 7): Foi programado passo a passo de como fazer desenhos simples para crianças que não sabem desenhar, como um coração por exemplo, primeiro aparece parte do desenho, a criança deverá cobrir com caneta de quadro branco o desenho apresentado, e seguir os passos, por fim quando o desenho estiver pronto deve-se colocar o papel transparente com o desenho em um retroprojetor, para que a imagem fique ampliada e o artista possa contemplar a sua obra.

Figura 7 - Aprendendo a desenhar com o micro:bit

3. Discussão e avaliação da implementação da prática profissional

Para a avaliação dos projetos apresentados pelas equipes, utilizou-se de uma ficha avaliativa preenchida pelos professores através de observações e conversas mensais baseadas em quatro competências: Organização, Construção do protótipo, Programação e a Empatia entre os membros da equipe.

Organização

Para que haja um ambiente propício ao indivíduo desfrutar das suas atividades, suas inteligências, sua responsabilidade pessoal, seu pensamento autônomo e crítico, sua imaginação e criatividade e principalmente suas iniciativas a organização do grupo foi fundamental para esse feito. Para isso foi analisado em cada equipe quais as ferramentas que eles utilizaram para se organizarem, mesmo quando não estavam juntos (se houve criação de grupos em redes sociais, se possuíam uma agenda diária das suas ações), havia confiança na hora de falar nas materiais e apresentações, postura comportamental, se havia zelo pelos equipamentos e materiais deixados sob responsabilidade deles e se havia proatividade desde a parte da discussão até a montagem final dos protótipos.

Construção do protótipo

Pela investigação e descobertas, a equipe deve aprender a construir e reconstruir com criatividade e autonomia. O foco da construção estava em verificar o que poderia ser interessante e útil no dia-a-dia do estudante com materiais de baixo custo, pois o protótipo era uma ideia que poderia ser popularizada no futuro, algo inovador.

Programação

Após realizarem diversas atividades com a micro:bit, a partir do conhecimento que eles já haviam adquirido, implementaram a placa ao seu protótipo com uma programação conforme o seu gosto. Aptos para enfrentar novos desafios, os alunos teriam que pesquisar, conhecer, aprender de novo, explorar suas habilidades cognitivas para que a programação pudesse fazer sentido para elas. Foi avaliado se havia clareza no que estavam fazendo, se havia autonomia na sua montagem e execução, se a equipe havia descoberto novas funções não ensinadas nas aulas, se utilizaram comentários na programação e se a explicação do que foi feito havia simplicidade de entendimento.

Empatia entre os membros da equipe

O trabalho em equipe e o convívio na sociedade é de fundamental importância para o crescimento do indivíduo. Aprender a viver com o outro e compreender um ao outro, verificar o esforço comum, com o mesmo propósito e objetivos, desenvolvendo a percepção da interdependência para administrar os conflitos em grupo. Avaliou-se a colaboração de cada estudante, o envolvimento da equipe, se houve ajuda a outras equipes e o registro de trabalhos e reuniões das equipes.

Foi formada uma banca com os convidados, os professores ativos no projeto e o gestor da escola para avaliar as apresentações finais. Todas as equipes apresentaram seus trabalhos em forma de pitch (apresentação relâmpago) em um tempo de 5 minutos.

Participaram da votação outros alunos da escola que assistiram as apresentações dos projetos, alunos do curso de licenciatura em Física da UFAM e alguns convidados externos que participaram do hackathon.

A tabela 3 apresenta os resultados da avaliação obtidos por cada equipe.

Tabela 3 - Resultados da avaliação por equipe (na sequência de 1 a 12)

Avaliação de 0 a 10:		Nº de equipe:											
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
Organização	Escolha do projeto	9	8	10	9	8	10	8	10	10	10	10	10
	Mecanismo de organização(Reuniões, grupos em redes sociais e outros)	9	5	6	7	6	9	7	9	8	6	8	7
	Proatividade durante o projeto	10	5	8	7	5	10	6	9	9	10	8	9
	Confiança na hora de falar	8	6	10	8	6	9	7	10	10	10	9	10
	Mostraram conhecimento sobre o	9	3	10	8	4	10	8	10	9	10	8	8

	Assunto												
	Postura corporal	9	7	10	8	7	9	8	10	7	9	9	10
	Foram pontuais na apresentação	10	10	10	9	8	10	8	10	8	10	9	9
	Tiveram zelo pelo uso dos equipamentos	10	8	9	7	8	10	6	10	10	10	9	8
Protótipo	Criatividade	10	7	8	9	7	10	8	9	10	10	10	9
	Autonomia	10	6	9	7	6	10	9	10	8	10	7	9
	Utilidade no dia-a-dia	3	6	9	7	4	7	4	9	3	8	9	10
	Aplicação da teoria na prática	6	2	9	10	1	10	10	9	10	10	10	10
	Grau de Inovação	10	7	9	9	6	10	8	9	9	9	9	9
	Utilização de recursos de baixo-custo	9	8	9	9	9	10	7	10	8	9	10	10
	Tiveram zelo pelo protótipo	10	6	8	9	7	10	7	10	9	9	10	10
Programação	Iniciativa em pesquisar	10	1	9	8	7	8	7	9	10	9	7	10
	Autonomia em executar	7	4	8	9	3	9	6	10	10	10	8	9
	Clareza da programação	7	3	7	8	5	10	9	10	9	10	8	9
	Conhecimento de novos comandos	8	5	8	5	2	2	0	9	9	7	5	0
	Explicação simples	8	4	9	6	4	10	8	10	9	10	8	9
	Uso de comentários	0	0	5	4	0	2	8	6	0	3	5	4
Empatia	Colaboração	10	6	4	8	4	9	9	9	9	9	8	3
	Envolvimento da equipe com as atividades	10	7	7	9	6	9	7	9	9	10	9	5
	Ajuda aos membros da equipe	9	5	8	8	5	9	6	9	9	10	6	3
	Ajuda a outras equipes	9	9	7	8	2	9	3	10	8	10	8	5
	Registros de trabalhos e pesquisas	10	8	6	6	3	8	0	5	7	2	8	6
	Média Total =	9	6	8,5	8	5,5	9,5	7	9,5	9	10	8	9

Para encerrar o projeto, após as 12 apresentações, todos os alunos foram convidados a participar de um coffee break como forma de comemoração.

Esta foi a primeira edição do projeto e seu impacto positivo na educação pode ser observado pela atenção que a mídia manauara deu à ação.

Figura 8 - Publicação em um jornal de impresso local

Diversas entrevistas foram realizadas com os idealizadores e participantes do projeto e estão disponibilizadas através dos links que seguem:

- Manchete: Projeto Piloto com BBC micro:bit na Escola Municipal Jorge de Resende Sobrinho e UFAM. Local: Site da Positivo Tecnologia Educacional. Acesso em 17 out. 2018.
Link:
<https://www.positivoteceduc.com.br/bbc-microbit/piloto-bbc-micro-bit-escola-municipal-jorge-de-resende-sobrinho-e-ufam>
- Manchete: Universitários inovam com projeto de robótica em escola no Amazonas. Local: Portal Em Tempo. Acesso em 17 out. 2018.
Link:
<http://d.emtempo.com.br/amazonas/104396/universitarios-inovam-com-projeto-de-robotica-em-escola-no-amazonas>
- Manchete: Alunos de uma escola pública desafiados a desenvolver protótipos tecnológicos. Local: TV Band Cidade. Acesso em 17 out. 2018.
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=fLOTujRqVF0> (de 19min52s até 23min36s)
- Manchete: Três universitários de Manaus se uniram para levar o ensino de robótica a alunos de uma escola pública. Local: TV A Crítica. Acesso em 17 out. 2018.
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=TwRjMuSV1yg&t=354s>

Essa repercussão na mídia também gerou muitos convites de outras escolas interessadas em aplicar o projeto com seus alunos e até mesmo para a formação de outros professores e alunos de universidades que se mostraram motivados com projeto executado e os resultados apresentados.

O projeto voltou a ser executado, pois muitos alunos querem ter a oportunidade de aprender e desenvolver seus projetos. O ensino e prática da robótica dentro desta escola tem tornado-se referência em nosso estado, pois os estudantes demonstram todo o seu conhecimento adquirido nas aulas aplicando em campo, ao participar de torneios de robótica, trazendo sempre bons resultados.

Essa possibilidade de levar projetos como esses, com altas tecnologias e baixo custo a alunos de uma escola pública em uma região de alta vulnerabilidade social é maravilhoso, pois tem incentivado o estudo e mostrado que existem caminhos maravilhosos a serem trilhados e que eles são completamente capazes disso.

Referências

- Ball, T., Protzenko, J., Bishop, J., Moskal, M., Halleux, J., Braun, M., Hodges, S., & Riley, C. (2016). *Microsoft Touch Develop and the BBC micro:bit*. Paper presented at *38th International Conference on Software Engineering Companion* (IEEE/ACM 2016). IEEE Xplore Digital Library. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7883359>>. Acesso em: 10 out. 2018
- Moran, J. (2017). *Como Transformar Nossas Escolas*. In Carvalho, M. T. (Org). *Educação 3.0 - Novas Perspectivas para o Ensino* (pp. 63-87). São Leopoldo: Editora Unisinos. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2017/08/transformar_escolas.pdf> Acesso em: 13 out. 2018.